

La Gestión de Conocimiento como medio para alcanzar la innovación

¿Para qué sirve?

La gestión de conocimiento es un conjunto de acciones y procesos para recopilar, sistematizar, almacenar e intercambiar conocimiento. El conocimiento es un proceso cognitivo y el que sucede solo en las personas, es entendimiento obtenido a través de la experiencia, análisis e intercambio. Los procesos de generación de conocimiento y los cambios de actitud son los que permiten a los productores disponer de sistemas más resilientes. Mediante la gestión de conocimiento los productores aprenden el por qué y el para qué (conocimiento y saber) de los procesos y fenómenos agropecuarios, desarrollando una mejor capacidad en la toma de decisiones. Se facilita el aprendizaje y mayor involucramiento del productor en procesos de generación, validación y adopción de tecnologías. Se promueven cambios sociales, culturales, tecnológicos, económicos y ambientales, bajo un enfoque participativo, horizontal, constructivista, que se adapta a cada grupo y contexto.

¿Qué se debe hacer?

- Desarrolle procesos de gestión de conocimiento para alcanzar innovaciones.
- Promueva espacios participativos y el conectivismo entre concedores con aprendedores. A mayor número de conexiones mayor conocimiento se adquiere.
- Sea inclusivo en los procesos con productores, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con limitaciones.
- Trabaje con las familias como unidad de gestión de conocimiento.
- Facilite en promover el intercambio de saberes y propicie espacios para el intercambio presencial y virtual.
- Use las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) para promover los procesos de gestión de conocimiento y la comunicación.
- Elabore e implemente estrategias de gestión de conocimiento que consideren acceso a: información, almacenamiento, rescate de información, estrategia de comunicación, sistematización de experiencias, coordinación, colaboración e intercambio de conocimiento.

- Desarrolle materiales de apoyo para las actividades de capacitación y difusión.
- Colabore en sistematizar el conocimiento tácito en conocimiento explícito por medio del rescate del conocimiento local.
- Combine varias herramientas para los procesos de gestión de conocimiento, las cuales deben adecuarse y ajustarse a cada localidad, contexto y cultura.
- Promueva la conformación y trabajo en redes para facilitar el intercambio y co-creación de nuevo conocimiento.
- Promueva la aplicación y uso de metodologías participativas y la comunicación horizontal.
- Facilite el aprendizaje y el mayor involucramiento de la familia y las organizaciones en procesos de generación, validación y adopción de tecnologías.

Figura 1. Metodologías participativas para el intercambio de conocimiento.

Fuente: INTA.

Información adicional en:

- IICA-PRIICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Costa Rica; Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor). 2016. Curso-Taller Regional sobre Gestión del Conocimiento en el marco del PRIICA. Coronado, Costa Rica. 115 p.
- Lines, K. 2014. Gestión del Conocimiento en el marco de acción del Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadena de Valor Agrícola (PRIICA): una propuesta de cara a la innovación tecnológica en Centroamérica. San José, Costa Rica. IICA. Documento técnico No 3. 11 p.
- Ramírez, L; Cordero, L. 2007. Gestión del conocimiento en el marco de la transferencia de tecnología agropecuaria. Revista Alcances Tecnológicos 5 (1): 47-54 p.
- Simone *et al.* 2014. Diseño de intervenciones de gestión de conocimiento en la investigación agrícola para el desarrollo: metodologías, experiencias y lecciones aprendidas. Knowledge Management for Development Journal 10 (1): 36-51. Consultado 25 nov. 2015. Disponible en [Journal.km4dev.org/journal/index.php/Km4dj/article/view File/180/273](http://Journal.km4dev.org/journal/index.php/Km4dj/article/view/File/180/273)